

АМИР ТЕМУРНИНГ ХУКМУРОНЛИК ДАВРИ ҚИСҚА ТАРИХИ

Ш.Махаммадиев

Ўлкашунослик музейи директори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12720751>

Амир Темур 1336 йил 8 апрелда (Ҳижрий 736, шаъбон ойининг 25 кунида) Кешга қарашли Хўжа Илғор (Ҳозирги Яккабоғ райони) қишлоғида барлос бекларидан бири Амир Тарағай ибн Барғал оиласида дунёга келди. Темурнинг болалиги ва ўспиринлик йиллари Кешда ўтди. Ибн Арабшоҳ, Ръюи Гонзалес де Клавиқо ва бошқа тарихшунослар 1360 йилга қадар унинг ҳаётиини айрим маълумотлар билан изоҳлашади. 1360-1361 йилларда Мўғулистон ҳукмдори хоқон Турлук

Темур Мовароуннаҳрнинг ички ҳаётига раҳна сола бошлайди. Унинг босқинчилик тадбирлари Ўрта Осиёлик мустақил ҳукмдорларга маълум бўлганидан кейин улар саросимага тушиб қолганлар. Шулар қаторига Кеш амири ҳожи Барлосни ҳам киритиш мумкин. Туғлук Темур Хўжандни ишғол этиш ниятида Сирдарёдан ўтганидан сўнг Мовароуннаҳр амирлари ва ҳожи Барлос кўрқувдан ўз жонларини халос этиш учун Амударёдан ўтиб Хуросонга кетиб қолдилар.

1360-1370 йилларда Мовароуннаҳр сиёсий ҳаётида Амир Темур билан бир қаторда таъсир ўтказган шахслардан яна бири Амир Қозогоннинг набираси Амир Хусайн эди. Балх ва унинг атрофидаги ер-мулклар унинг тасарруфида эди. 1361 йилда Амир Темур Амир Хусайнга яқинлашган эди. Энди иккала ҳукмдор бирлашиб, мўғул хонларига қаршилиқ кўрсатиш имконига эга бўлдилар. Маълумки, Амир Темур мўғул ҳокимига қарам эди. Вақги келиб, Мовароуннаҳрни бошқаришни Туғлуғ Темур ўз ўғли Илёсхўжага топширди. Мустақил бўлишга ҳаракат қилиб юрган Амир Темур янги ҳукмдорга итоат этмади. Бунинг оқибатида янги зиддият юзага чиқди. Амир Хусайн билан Сохибқирон Темурнинг бир-бирлари билан жуда яқинлашган ва яхши муносабатда бўлган даврлар 1361-1365 йилларни ўз ичига олади. Амир Темурнинг ҳаётида рўй берган ва бир умрга унга тан жароҳатини муҳрлаган воқеа 1362 йилда Сейистонда бўлиб ўтган. Амир Темур жанг вақтида ўнг қўлининг тирсагидан ва ўнг оёғига камон ўқи тегишидан қаттиқ жароҳатланади. Бунинг оқибатида у бир умр оқсоқланиб юради. Шу боис ундан даҳшатга тушган душманлари Амир Темурни хасад билан “Темурланг”, деб аташган.

Туғлуғ Темур ўлимидан сўнг 1363 йилда Мовароуннаҳр тупроғидан ҳайдалган Муғул хони Илёсхўжа янгидан жуда катта лашкар билан аввалги мулкларини эгаллаб олиш мақсадида Мовароуннаҳр томон ҳаракат қила бошлайди. Муғул хони айниқса, ўзининг рақибларига нисбатан қахрли кайфиятда эканлиги ҳам маълум эди. Темур ва Амир Ҳусайн бўлғуси қақшаткич тўқнашувга имкон борича ҳарбий кучларни йиғдилар. Тарихда “Лой жанги” номи билан кирган мазкур жанг Чиноз билан Тошкент ўртасида 1365 йилнинг баҳорида рўй берган. Амир Темур ва Амир Ҳусайн Чирчиқ дарёси бўйидаги бу жангда мағлубиятга учраганлар. Мазкур мағлубият сабабларини ҳар хил баён этишади. Айрим солномачилар муғул хонининг ғолиб чиқишида Амир Ҳусайннинг суст ва лаёқатсизлик билан ҳаракат қилиши деб изоҳлайди. эҳтимол шундандир ёки муғул хони кўшинининг сони кўплиги ҳамда яхшироқ тайёрланганлиги бу ютуқнинг асосий омили бўлса керак. Қайта уриниш беҳуда эканлигини англаб етган Амир Темур жанг майдонини тарк этиб, қолган-қутган аскарлари билан Самарканд томон қайтиб кетган. Самарканд шаҳрига келгандан сўнг бу ерда ҳам узоқ турмасдан, аввалига Кешга сўнгра Амударё орқали Балхга ўтиб кетади. Юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, бу пайтда Мовароуннаҳрнинг бош амири Ҳусайн эди. Бирор қарорга келиш эса унинг иродасига боғлиқ бўлган. Шу сабабли Амир Темур ҳам унинг кўрсатмаси билан, кўп ҳолларда Ҳусайннинг розилиги билан иш тутишга мажбур эди. Самарқанд шаҳри, қолаверса, бутун Мовароуннаҳр ўз ҳолига ташлаб қуйилди. Муғул хони чангалидан қутулиш Самарқандликларнинг ўзига боғлиқ эди. Бу шароитда Самарқанд мудофаасини сарбадорлар ўз қўлларига олдилар. Сарбадорлар муғуллар зулмидан озод бўлиш йўлида ўзларини қурбон қилишга тайёр эдилар. Сарбадорлар ҳаракати XIV асрнинг 30-йилларида Эронда ижтимоий-сиёсий ҳаракат сифатида пайдо бўлиб, 50-60-йилларда Мовароуннаҳрга ҳам ёйилди. ҳаракат қатнашчиларининг асосий мақсади муғул истилочилари ва зулм етказувчи маҳаллий қатламларга қарши кураш эди. Хуросондаги сингари Самарқандда ҳам бу ҳаракат Катнашчиларининг ижтимоий таркиби айнан бир хил бўлган. Ҳунармандлар, дўкандорлар айрим мадраса мударрислари ва талабалар мазкур ҳаракатга фаол қўшилди. Илёсхўжа тўғридан-тўғри Самарқанд томон йўл олди. Шаҳар жомеъ масжидига йиғилган ахоли олдида сарбадорларнинг бўлажак рақбаридан бири бўлган, Мадраса мударриси Мавлонозода чиқиб, шаҳарнинг ҳар бир аъзосидан катта миқдорда солиқ

ва тўлов йиғиб, уни ўз билганича сарф этиб юрган ҳукмдорнинг шаҳарни ўз ҳолига ташлаб кўйганлигини ўқтириб ўтади. Мудофаа раҳбарлигига Мавлонозода қаторига Мавлоно Хўрдак Бухорий ва Абу Бакр Ҳалавий ҳам кўшилдилар. Мудофаа ташкил этилганлигидан хабарсиз муғуллар ҳукмдорсиз шаҳарни ҳимоясиз деб ўйлашарди. Уларнинг асосий қўшинлари шаҳарга кираверишдаги бош кўчадан хужум қиладилар. Хавф-хатардан шубҳаси бўлмаган босқинчилар Мавлонозода камончилари билан пистирмада турган жойга яқинлашганларида тўсатдан камон ўқларига дуч келадилар. Шаҳқар мудофаачилари муғулларга уч тарафдан хужум қилдилар. Биринчи қамладаёқ шаҳарни эгаллаймиз, деб ўйлаб бостириб кирган муғуллар катта талофат куриб, орқага чекинишга мажбур бўлдилар. Самарқандликларнинг ишлаб чиққан ҳарбий режаси пухта чиқди ва ўз самарасини берди. Бир неча хужум самарасиз тугагач муғуллар шаҳар атрофини қуршаб олиб узоқ, вақт қамал килиш режасини ўйлаб чиқдилар. Лекин лашкар сафида юқумли касаллик тарқалди. Буни от вабоси (ўлати) деб аташади. Ўлат оқибатида Илёсхўжа қўшинларига мансуб отларнинг катта қисми қирилиб кетди. Бу пайтда Кешда бўлган Амир Темур бу хабарни Амударё бўйларида бўлган Амир Ҳусайнга етказди. 1366 йилнинг бақорида улар Самарқандга етиб келадилар ва сарбадорлар раҳбарларини ўзхузурларига чорладилар. Учрашув Самарқанддаги Конибил деган жойда бўлди. Бу ерда сарбадорларнинг раҳбарлари билан келишмовчилик юз беради ва улар қатл этилади. Амир Темурнинг илтимоси билан фақат Мавлонозода омон қолдирилиб, Хуросонга жўнатилади. Сарбадорлар ҳаракати бостирилгандан сўнг Амир Ҳусайн ва Амир Темур ўртасидаги муносабатлар кескинлашади. Бунга Амир Ҳусайннинг сарбадорларга нисбатан адолатсизлиги ҳам бир қадар сабаб бўлган эди. 1366-1370 йиллар оралиғида Амир Темур ўз эътиборини ички ишларга қаратди.

Амир Ҳусайн ва Амир Темур ўртасидаги зиддиятлар 1370 йилда Ҳусайннинг ўлдирилиши ва Амир Темурнинг тахтга ўтириши билан якунланди. Мовароуннаҳрнинг амалдаги хони Чингизхон авлодига мансуб бўлган Суюрғотмиш кўлига ўтди. Давлат бошқарув тизими эса Мовароуннаҳр амири номини олган Амир Темир кўлида қолди, ҳамда Кеш шаҳридан Самарқандга кўчиб, уни ўз давлатининг пойтахтига айлантирди. Амир Темурнинг Мовароуннаҳрдаги бирлаштириш сиёсати бошланган эди.

У Амударё ва Сирдарё оралиғида турган ерларни ўзига бўйсундириб, ўзига итоат эттирди. Фарғона, Шош вилоятларини ўз тасарруфига киритиш унга қийин бўлмади. Сирдарёнинг қўйи оқимидаги Олтин Ўрдага қарашли ерларни эгаллашда у бу ерлардаги ички сулолавий урушлардан фойдаланди. Амир Темур Хоразмни ҳам қайтадан Мовароуннаҳрга киритишга интилди. 1372 йилда Хусайн Сўфи Амир Темурга бож тўламасдан, бунинг устига Сохибқирон томонидан юборилган элчига шундай жавоб берди: “Мен мамлакатни қилич билан фатх этганман, шунинг учун ҳам уни факат қилич билан олиш мумкин”.

Ўша йили Амир Темур Хоразмга қўшин тортиб келади. Урганчга бориш учун Қиёт шаҳри орқали ўтиш керак эди, бу шаҳар бир оз қаршилиқ кўрсатгандан кейин Темур қўшини томонидан ишғол қилинади. Қиётнинг кўлдан кетиши Хусайн Сўфига кучли таъсир кўрсатади. У Амир Темур билан ярашишга, унинг талабларини бажаришга рози бўлади. Лекин айрим ҳокимлар Амир Темурнинг тез баланд мартабага эришишини кўролмай Хусайнни унга қарши гиж-гижлай бошладилар. Хусайн уларнинг ёрдамига ишониб Амир Темурга қарши чиқади, аммо унинг томонидан тор-мор этилади. Шундан сўнг Хусайн Урганч калъасига беркинади ва тезда вафот этади. Унинг ўрнига акаси Юсуф Сўфи (1372) ҳокимиятга келади ва Амир Темур билан яраш шартномаси тузади. Лекин у яраш шартларини хиёнаткорона бузиб, Амир Темур қайтиб кетгандан кейин Қиёт шаҳрини босиб олади ва унга қарши очиқдан-очиқ душманлик ҳаракатларига ўтади. Шундан сўнг Амир Темур Хоразмга иккинчи маротаба юриш қилишга мажбур бўлади. (1373-1374 йй.). Аммо бу ҳарбий тўқнашувгача бормайди, чунки Юсуф Амир Темурга тавба қилиб яраш шартларини сўзсиз бажаришга ваъда беради. Бу иккинчи юриш натижасида Жанубий Хоразм Амир Темур давлати таркибига киради

1374йилдан кейин Амир Темур Хоразмга уч маротаба юриш қилди. Бунинг сабаби Олтин ўрда хони Тўхтамишнинг Хоразмга даъвоси туфайли эди. 1387-1388 йилларда Тўхтамиш, Амир Темурнинг Мовароуннаҳрда йўқлигидан фойдаланиб, Хоразмга ҳужум қилди. Хоразм ҳокими бўлган Сулаймон Сўфини Амир Темурга қарши кўзғолон кўтаришга ундади. Сулаймон Сўфи бунга кўнди. Бу воқеалар Амир Темурни 1388 йили Хоразмга яна юришга мажбур этди. Темур Урганчни ишғол қилди ва сўфийлар сулоласини тугатди. Шу вақтдан буён Хоразм Амир Темур давлати таркибига, кейин эса Темурийлар давлати

таркибига кирган. Шундай қилиб, Еттисувдаги ва Сирдарё этакларидаги ерлардан ташқари Туркистон ерларининг хаммаси Амир Темур қўлига ўтди.

Амир Темурнинг ҳарбий юришлари тарихда “уч йиллик” (1386-1388) “беш йиллик” (1392-1396) “етти йиллик” (1399-1405) урушлар деб ном олган. Темур 1381 йилда Хиротга юриш қилади. Бу даврда Хиротни курдлар сулоласи бошқарар эди. Уларнинг ҳукмдори Ғиёсиддин Пир Али Темурга қаттиқ қаршилиқ кўрсатмади. Лекин 1383 йилда Хиротда қўзғолон кўгарилди. Қўзғолон бостирилди ва курдлар сулоласи қулаши билан сарбадорларнинг сўнгги ҳоқими бўлган Али Муайёд ихтиёрий суратда ўз ерлари ва ҳоқимиятини Темурга топширди. XIV асрнинг 80-йиллари ўртасига келиб бутун Хуросон Амир Темур ихтиёрига ўтди. “Уч йиллик” уруш даврида Амир Темур Озарбайжон, Табриз, Мозандарон, Ғилонни буйсундиради. Шундан кейин у Кавказга юриш бошлаб, Тифлис, Арзирум ва Эан калъасини эгаллади.

Шундай қулай пайт келганидан, яъни Амир Темурнинг Эрондалигидан фойдаланган Тўхтамиш Мовароуннаҳрга Камариддин этакчилигида қўшин юборди. 1388 йил январиде Амир Темурнинг қайтишини кутган душман орқага қайта бошлади. Амир Темур амирлари Хусайн, Шайх АлиБадир ва бошқаларга душманни даф қилишни топширди. Улар Сирдарё

буйидаги Сарисув деган жойда душманни кувиб етиб унга катта талофат етказдилар. Тўхтамиш 1388 йил охирида Амир Темурга қарши қайта ҳужум бошлади. Амир Темур эса урушга тайёрланиш

учун Сагорон (Каттакўргон) да қароргоҳини тикиб, қўшинларини жанговар қолатгакелтирди. Амир Темур душманнинг орқа тарафидан ҳужум килиш учун Темур Кутлуғ ўғлон, Шайх Али Баходир ўқмондонлигидаги қўшинларни юборади. Ҳужум муваффақиятли бўлди. Душман тор-мор этилиб, Тўхтамиш зурға қочиб қутулди. 1393-1394 йили Амир Темур Шеки (Озарбайжоннинг шимолий қисми) да турган пайтда Тўхтамиш Кавказорти вилоятларига ҳужум қилди. Амир Темур Шекидан чиқиб Кура дарёси бўйлаб юрди. Олтин Ўрдалиқлар Амир Темур қўшинлари келаётганини эшитиб чекинишга мажбур бўлдилар. 1395 йил апрелида Амир Темур ва Тўхтамиш ўртасида уруш ҳаракатлари яна бошланиб кетди. Жангнинг асосий қисми ўнг қанотда бўлди. Ушбу қанотда мушкул вазият пайдо бўлган. Амир Темур захира қўшин билан жангга кирди ва душманни чекинишга мажбур қилди. Тўхтамиш учинчи

жангдан кейин ҳокимиятдан ажралди. Тўхтамиш қўшинининг Терек дарёси бўйида тор-мор этилиши ва 1395 йилда Сарой Берканинг хароба қилиниши Олтин ўрдага жуда кучли зарба бўлди. Шундан кейин у ўзини ўнглай олмади. Амир Темурнинг бир мамлакатга қилган юришлари унинг бошқа мамлакатларга қилган юришлари билан кетма-кет борганлигини уруш воқеалари кўрсатиб туради. Амир Темур Озарбайжонга бир неча мартаба хужум қилиб борди ва 1387 йилда уни буйсундиришга муяссар бўлди. Арманистон ва Грузияни Амир Темур 1392 йилда буйсундиради. Темурнинг узоқ Ҳиндистонга юриши 1398 йилда тамомланди. Соҳибқирон Амир Темурнинг харбий махорати шунда эдики, у ўз душманларини эркин нафас олишга қуймаган. 1400 йилда Амир Темур қўшинлари турк султони Боязид I ва Миср султони Фараж билан кураш олиб бордилар. 1402 йилда Амир Темур Анқара ёнида Боязид билан иккинчи марта тўқнашди ва уни тор-мор этди. Амир Темур ўз қўшинлари билан 1404 йилнинг охирида Хитойга қараб йўлга чиққанди. Ўша йили қиш ўрта Осиё тарихида энг кахратон қиш бўлган. Сирдарёнинг суви 1 метрга музлаган, аскарлардан кўпининг қулоғ-бурунларини, қўл-оёқларини совуғ олган эди. Амир Темурнинг ўзи ҳам кўп ўтмай шамоллаб қолади. 1405 йил январ ойининг ўрталарида Утрорда тўхташга қарор қилишади ва бу ерда 18 феврал куни буюк жаҳонгир Соҳибқирон Амир Темур вафот этди.

Амир Темур 35 йил давомида ҳарбий юришлар қилади. Бу юришлар натижасида у буюк давлат ташкил қилишга эришди. Унинг таркибига Мовароуннаҳр, Хоразм, Каспий атрофидаги вилоятлар, ҳозирги Афғонистон, Эрон, Туркия, Ҳиндистон, Ирок, Жанубий Россия, Кавказ, ва Ғарбий Осиёнинг бир қатор мамлакатлари киради. Амир Темурнинг муваффақиятига аввало унинг нодир ҳарбий истеъдоди сабаб бўлди. Амир Темур қўшинида қатъий тартиб ва интизом ўрнатилган эди. Хар бир жанг режасини ва барча қисмлар учун йўл-йуриқларни ўзи ишлаб чиқарди. Унинг ҳарбий истеъдоди Анқара яқинида Султон Боязидга қарши жангда айниқса ёрқин намоён бўлди. Армиянинг юрагини ва ўқмондонлик ўзагини барлос ғурури вакиллари ташкил этарди. Шу давр воқеаларининг шоҳиди бўлганларнинг гувоҳлик беришича барлослар ҳарбий қўнимсизликка ниҳоятда чидамли, ёйдан ўк узишга жуда уста, ўз ўхукмдорларига содиқ ва сабр-тоқатли бўлганлар

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Муиниддин Натанзий - "Мунтахаб ут-Таворих Муиний" тарихий асари;

2. Абдураззоқ Самарқандий – “Матлаи саъдайн ва мажмаи баҳрайн” асари;
3. Поён Равшанов – “Амир Темур сулоласи” асари.